

O'ZBEK VA QORAQALPOQ DUTORLARINING RIVOJ TOPISHI VA ULARNING O'ZIGA HOS XUSUSIYATLARI.

Gaybullaeva Xurliman Nurabillaevna

O'zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali 3 - kurs talabasi

hurliman591@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8213399>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek va qoraqalpoq milliy cholg'ulari bo'lgan dutor sozi, ularning tarixi, ularning turlari, ijro uslublari, hozirgi vaqtda dutor sozlarini rivojlanib va jahonga tanitishda hissa qo'shayotgan ustozlar va ularning o'quv uchun darsliklari haqida so'z etiladi.

Kalit so'zlar: Ustoz, dutor, olamoynaq dutor, musiqa, shtrix, diapazon, madaniyat, asarlar, kompozitor, konservatoriya, sozanda, baxshi.

THE DEVELOPMENT OF UZBEK AND KARAKALPAK DUTORS AND THEIR PECULIARITIES.

Abstract. This article tells about the dutar, which is the Uzbek and Karakalpak national instrument, their history, their types, performance styles, teachers who contribute to the development and introduction of the dutar into the world, and their textbooks.

Key words: Teacher, dutar, alamoynaq dutar, music, culture, works, composer, conservatory, soloist, baqshi.

РАЗВИТИЕ УЗБЕКСКИХ И КАРАКАЛПАКСКИХ ДУТОРОВ И ИХ ОСОБЕННОСТИ.

Аннотация. В данной статье рассказывается о дутар, который является узбекским и каракалпакским национальным инструментом, их истории, их видах, стилях исполнения, педагогах, которые способствуют развитию и внедрению дутар в мир, и их учебники.

Ключевые слова: Педагог, дутар, аламойнак дутар, музыка, штрих, диапазон, культура, произведения, композитор, консерватория, солист, бахши.

Aholi, ayniqsa, olis hududlarda istiqomat qiladigan fuqarolarga madaniy dam olish xizmatlari ko'rsatish darajasini oshirish, respublikaning barcha hududlarida teatr, cirk va boshqa turdagi ommaviy-madaniy va konsert-tomoshga tadbirlarini tizimli ravishda yo'lga qo'yish, madaniyat va san'at sohasida iste'dodli yosh ijodkorlarni izlab topish va qo'llab-quvvatlash, ta'lim muassasalarini milliy cholg'ular, musiqa darsliklari, notalar to'plamlari va o'quv-metodik adabiyotlar bilan ta'minlashning yaxlit tizimini yaratish maqsadida, shuningdek, 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini "Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturiga muvofiq: 2022/2023 o'quv yilidan boshlab ta'lim muassasalarida o'quvchi va talabalarning musiqiy bilim va ko'nikmalarini oshirish, ularning qalbida milliy madaniyatga bo'lgan muhabbatni shakllantirish, yosh iste'dodlarni aniqlash va qo'llab-quvvatlashga qaratilgan quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilishi belgilansin: umumiy o'rta ta'lim muassasalarida: mazkur qarorga ro'yxatda keltirilgan milliy cholg'ulardan kamida bittasida, 2023/2024 o'quv yilidan boshlab esa kamida uchtasida kuy ijro etish mahoratiga ega bo'lish musiqa fani o'qituvchilari uchun majburiy hisoblanadi; musiqa fani uchun ajratilgan o'quv soatlari doirasida "Hayotimga hamrohdir cholg'u" shiori ostida cholg'u

ijrochiligi dars mashg'ulotlari yo'lga qo'yiladi; notalar to'plamlari va maxsus musiqiy adabiyotlar bilan ta'minlash umumta'lim maktablarini darsliklar va o'quv-metodik qo'llanmalar bilan ta'minlash tizimiga kiritiladi; Xalq ta'limi vazirligi tasarrufidagi umumiy o'rta ta'lim muassasalari ta'minlanishi lozim bo'lgan milliy musiqa cholg'ulari

Ro'yxati:

1. Dutor
2. Do'mbira
3. Doira
4. Tanbur
5. Rubob
6. G'ijjak
7. Nay

Mazkur qarorga ro'yxatda keltirilgan milliy musiqa cholg'ularidan kamida bittasida kuy ijro etish mahorati o'rgatiladi hamda bu haqda ularning ta'lim to'g'risidagi hujjatiga (shahodatnoma) tegishli qayd kiritiladi; musiqa fani uchun haftasiga belgilangan bir o'quv soati hamda unga qo'shimcha ravishda har hafta milliy musiqa cholg'ularida kuy ijro etish amaliy to'garaklari va fakultativ darslari o'tkaziladi¹.

Dutor – o'zbek an'anaviy chertim cholg'u sozlaridan biri. Uzoq o'tmishdan xalq ijrochilik amaliyotidan munosib o'rin egallab kelayotgan dutor, ayni paytga kelib an'anaviy ijro uslubiga xos barcha guruhlar tarkibidan joy oldi. An'anaviy yakkanavoz cholg'u sifatida shakllandi va yetakchi cholg'ular qatoriga kirdi.

Dutorning tarixiy shakllanishi uzoq o'tmish va boshqa cholg'ular bilan uyg'unlik jihatlar borib taqalsada musiqiy risolalarda XV asrdan boshlab ta'riflanib keladi. "Farobiy (IX asr) ma'lumotlariga qaraganda Xuroson tanburi o'zining ko'plab belgilari bilan zamonaviy dutorni eslatadi". Lekin, dutorni o'z nomi va uning barcha (shakliy, tarkibiy, ijroviy) imkoniyatlari bilan ilk bor XV asrda yashab ijod etgan musiqashunos olim Zaynullobiddin al-Xusayniy o'zining musiqa ilmiga bag'ishlangan "Qonuni ilm va amali musiqiy" nomli risolasida bayon etgan². Darhaqiqat, unda ikkita torli va ularning oralig'i kvarta intervalini tashkil etuvchi, dastasiga bog'langan pardalari o'n bittani tashkil etuvchi dutor cholg'u asbobi ta'riflanadi.

Dutor O'rta Osiyoning o'zbek, turkman, tojik, qoraqalpoq xalqlari orasida keng ommalashgan cholg'udir. Qayd etish joizki, har bir xalq dutorining oz bo'lsada o'ziga xoslik jihatlar mavjuddir³. Dutor - ikki torli cholg'u asbobidir. Odatga ko'ra, tut daraxtidan tayyorlanadi. Cholg'u ikki asosiy qismlarga bo'linadi: a) kosaxona (rezonator); b) dasta. Cholg'uning kosasi 10-12 ta yupqa qovurg'achalarning bir-biriga birlashtirib yopishtirish orqali hosil qilinadi va uning ustki qism maxsus qopqoq bilan qoplanadi. Cholg'uning kosasida torlar ilinadigan maxsus moslama, ya'ni ilgichlar o'rnatiladi. Dutorning dastasi cholg'u jussasiga qarab belgilanadi. Unda 14-15 ta pardalar mavjud bo'lib, ular ichak, zamonaviy jarayonda jilka (sun'iy ip) dan boylanadi va torlari ipakdan eshilib tayyorlanadi. An'anaviy dutor pardalari diatonik tovushqator tarkibida joylashgan. Dastaning boshlanish qismida esa, ikkita maxsus quloqlar joylashgan. Quloqlar iplarni tortish va cholg'uni sozlash uchun qo'llaniladi. Cholg'uda ovoz tarannumini sof holda taralishi

¹ Mirziyoyev.Sh O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-fevraldagi PQ-112-son qarori.

² Xodjayeva.R "XALQ CHOLG'ULARIDA IJROCHILIK" (DUTOR) "Musiq" Toshkent - 2020. B.13.

³ Xodjayeva.R "XALQ CHOLG'ULARIDA IJROCHILIK" (DUTOR) "Musiq" Toshkent - 2020 B.14.

uchun ikkita xarrak oʻrnatiladi. Cholgʻuning yuqori qismida joylashgan xarrak shayton xarrak deyiladi va birinchi parda bilan quloqlar mobaynida joylashadi. Pastki xarrak maxsus shaklda yasaladi va cholgʻuning sozlanishiga koʻra qopqoq ustiga oʻrnatiladi⁴.

Oʻzbek aholisining dutori 6 turga boʻlinadi. Bugunga kelib, dutor sinfida shulardan toʻrt turli koʻrinishdagi, yaʼni milliy dutor, dutor alt, dutor sekunda va dutor prima kabilarini oʻrganish maqsadga yarasha ekanligi dalillangan. Bu yuqorida yoritilgan dutorlarning diapazoni ikki yarim oktavani tashkil etadi, sozlanishi yozilishiga nisbatan bir oktava past eshutiladi. Kichik oktava re, lya yoki re, sol notalariga sozlanadi. Dutor ijrosidagi chap qoʻl barmoqlarining holatiga applikatura deyiladi. Kuyni bezash uchun yozilgan qoʻshimcha melodic shakllar melizm deyiladi. Quyidagi melizmlarga izohli misollar keltiriladi:

- **Uzun forshlag** - asosiy nota choʻziminin yarmisi hisobiga ijro etiladi.
- **Qisqa forshlag** - asosiy nota choʻzilish va oʻzidan avvalgi nota choʻzimi hisobiga ijro etiladi.
- **Qoʻsh forshlag** - 2 ta qisqa forshlagtan iborat boʻlib, oʻzidan avvalgi nota choʻzimi hisobina ijro etiladi.
- **Trel** - asosiy ovozning oʻzidan yuqorigi tovush bilan almashib turilishi: *tr – trel*.
- **Mordent** - 2 turli boʻladi:
 - 1) yuqoridagi yordamchi tovush bilan asosiy pardaning takrorlanishi.
 - 2) pastki yordamchi tovush bilan asosiy pardaning takrorlanishi.
- **Gruppetto** - 3, 4, baʼzida 5 lik tovushdan iborat melodik bezak.
- **Nola** - bunda barmoq bilan pardani qattiq bosib, balandlik darajasini bitta meʼyorda koʻtarib, tushirib, bezab, ijro qilinadi⁵.

Ijrochilik amaliyotida mohirlik darajasiga erishgan xalq dutorchi sozandolari Mahmud Yunusov, Gʻulomjon Qoʻchqorov, Faxriddin Sodiqov ... kabilar doimo xalqimiz eʼzozida boʻlib kelganlar⁶.

Dutorning xarraki juda past boʻlgani uchun koʻp dutorchilarimiz chalgan vaqtda qoʻllarini taxtaga tekkizib dutorning mazasini qochiradi. Bu kunlarda bizning eng mashhur dutorchimiz Samarqandlik Xoji Abdulaziz qoʻlini taxtaga urmay chalgani uchun uning dutorini havas bilan tinglaydilar⁷.

Milliy musiqamiz oʻz oldiga bir xaziyna. Qoraqalpoq xalqiga tegishli boʻlgan gʻayri oddiy naqshlarga boy sehrli navolarimiz, bizning afsonaviy tariximizni, urf-odatlarimiz, qaygʻusin, quvonchin oʻz bagʻriga olganidek seziladi. Milliy navolarimizni xalq bilan birga ajratish mumkin emas, ular bir-biriga yaqin oʻrtoq. Shuning uchun bu milliy navolarimiz ustoz-shogird sistemasi orqali shu davrgacha yetib kelgan. Qoraqalpoq xalqining olamoynoq dutori qoʻshni xalqlari boʻlgan oʻzbek, turkman, qozoq xalqlarining “dutor” va “doʻmbira” deb atalgan cholgʻulari bilan oʻxshash joylari, shuning bilan birga oʻziga hos oʻzgachalıkları ham bor. Olamoynaq dutorining oʻzgachaligi shundaki: birinchidan, dutor dastasidagi pardalarning oʻzgachaligi (masalan, oydin parda, shirvon pardalari); ikkinchidan, qattiq eshtiladigan tovushning, tembrining oʻzgachaligi; uchinchidan, olamoynaq dutorning oʻziga yarashgan koʻrinishi va bezak naqshlaridagi

⁴ Xodjajeva.R “XALQ CHOLGʻULARIDA IJROCHILIK” (DUTOR) “Musika” Toshkent – 2020 B.14.

⁵ Muhamedova.G.M “DUTOR DARSLIGI” “OʻQITUVCHI” Toshkent – 2005. B.8.

⁶ Xodjajeva.R “XALQ CHOLGʻULARIDA IJROCHILIK” (DUTOR) “Musika” Toshkent – 2020. B.15.

⁷ FITRAT “OʻZBEK KLASSIK MUSIQASI VA UNING TARIXI” “Fan” Toshkent – 1993. B.29.

o'zgachaliklar hisoblanadi. Masalan; dutorning bo'ynidagi suyakka o'yilgan milliy naqshlar "olamoynaq" deb atalishiga sabab bo'lgan; to'rtinchidan, tovush xonasining, dastasining o'lchamlari, tuzilishi (formasi) va dastadagi pardalarning o'lchamlaridagi o'zgachaligi. Olamoynaq dutorini yasashda ustalar tut yog'ochidan foydalanishgan va ikki usulda yasashgan, biri qazma dutor bo'lsa, ikkinchisi tilma (qurama) dutor. Qazma dutorning tovush xonasini bir butun tut yog'ochidan o'yib chiqishadi. Tilma (qurama) dutorning tovush xonasini tut yog'ochini tilip, keyin shu tilmalarni bir-biriga qurashtirib yasaladi⁸. Olamoynaq dutori ota-bobolarimiz Berdaq, Ajiniyoz, Musa baxshi, Esjan baxshi, Amet baxshi, Hurliman qiz baxshi va hozirgi vaqtda G.Utemuratov, T.Qalliev, shu kabi ko'pgina baxshi-sozandalarimizning qo'lidan o'tgan, milliy madaniyatimizning bir qismini tashkil qiluvchi cholg'usi hisoblanadi⁹.

"Qoraqalpoq xalq kuylari XIX asr Evropa olimlarining diqqatini tortib, ular haqida fikr berganlari haqida ma'lum. (A.F.Eyxgori, V.A.Uagenskiy). Qoraqalpoq musiqalarini o'z oldiga yig'ib, notalashtirish ishlari XX asrning 20-30-yillari qo'lga olinadi. Mashhur kompozitor A.Zataevich qoraqalpoq xalq kuylarini yozib olib, ular haqida ma'lumotlar beradi. Bundan tashqari qoraqalpoq xalq kuylari V.Shafrannikovning 1941- yilgi va 1959- yili "Karakalpakskie narodnie pesni" nomli Moskvada nashr ettirilgan kitobida biroz keng turda notalar tanishtirildi. V.Shafrannikovdan boshqa qoraqalpoq xalq kuylarin A.Xalimov, A.Sultanov, J.Shamuratov, M.Jiyemuratov va boshqa kompozitorlar boshchiligida qo'lga olingan". Qoraqalpoq xalq kuylari ustida ko'plab izlanishlar olib borgan birinchi olim san'at fanlarining nomzodi T.Adambaeva edi. Uning "Revolyuciya'ga shekemgi qaraqalpaq muzikasi" (Nukus, 1976 y.) nomli kitobida qoraqalpoq musiqasining tarixi, izlanilishi, kompozitor faoliyati, qoraqalpoq xalq kuylari va cholg'ulari, qoraqalpoq musiqasining ijrochilari, baxshichilik hunarining o'zgachaligi kabi bizning musiqa madaniyatimiz haqida chuqur ilmiy analiz qilgan mehnatlaridan hisoblanadi¹⁰.

Qoraqalpoq xalq kuylarini notaga tushirishda yangi olim D.Allanazarovning "Qaraqalpaq xalq sazlarini" kitobi hisoblanadi (Nukus, 2002 y). D.Allanazarov bugungi kunda qoraqalpoq xalq musiqasini notaga tu'shirip, uni keng jamiyatga yetkazishda katta xizmat ko'rsatayotgan ustozlarimizdan biri. Qoraqalpoq dutor kuylaridan "Qara jorg'a", "Nama basi", "Sayra duwtar", "Das nama", "Jaman shig'anaq", "Siy perde", "Mun tomen", "Ilme sultan" va yana boshqa asarlar dalil bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda o'zbek va qoraqalpoq dutorlarining bir-birining farqi va o'xshashlik taraflari mana shular bo'lib, hozirgi kunda xalq musiqamizni yanayam rivojlanib takomillashishida va kelajak avlod uchun manba bo'lib qolishi uchun yuqori darajali ustoz-professorlarimiz tamonidan ilmiy kitoblar, o'quv qo'llanmalar, darsliklar ishlanib qoraqalpoq olamoynaq dutori va o'zbek milliy dutorimiz, dutor-alt,prima dutorlarining butun jamiyat va qo'shni xalqlarg'a tanitib, targ'ibot qilib kelishmoqda.

REFERENCES

⁸ D.ALLANAZAROV, I. JUMANIYAZOV, B. QALMENOV "QARAQALPAQ MILLIY ALAMOYNAQ DUWTAR SAZENDESHILIGI SABAQLI'G'I" 1- klass, "G.Gulom" Toshkent – 2011. B.9.

⁹ MUSIQA SAN'ATIDA IJROCHILIK MAHORATINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI: AN'ANAVIYLIK VA ZAMONAVIYLIK Respublika ilmiy amaliy anjuman materiallari to'plami 10- may 2022- yil, "Dwtar saz asbabini'n turleri ham atqariw metodlari". B.281.

¹⁰ D.Allanazarov "QARAQALPAQ SAZLARI"(DUWTAR) "BILIM" Nökis – 2004. B.4.

1. Sh. Mirziyoyev O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-fevraldagi PQ-112-son qarori.
2. Xodjaeva R. “Xalq cholgularida ijrochilik” (Dutor). Toshkent, “Musiqqa” nashriyoti, 2020.
3. Muhamedova G.M. “Dutor darsligi” Toshkent, “O‘qituvchi”, 2005.
4. FITRAT “O‘ZBEK KLASSIK MUSIQASI VA UNING TARIXI” Toshkent “Fan” 1993-yil.
5. D.ALLANAZAROV, I. JUMANIYAZOV, B. QALMENOV “QARAQALPAQ MILLIY ALAMOYNAQ DUWTAR SAZENDESHILIGI SABAQLI’G’I” 1- sinf, “G‘.G‘ulom” Toshkent 2011.
6. MUSIQA SAN’ATIDA IJROCHILIK MAHORATINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI: AN’ANAVIYLIK VA ZAMONAVIYLIK Respublika ilmiy amaliy anjuman materiallari to‘plami 10- may 2022- yil, “Duwtar saz asbabinin turleri ham atqariv metodlari”.
7. D.ALLANAZAROV “QARAQALPAQ SAZLARI”(DUWTAR) “BILIM” – 2004.
8. АБАТБАЕВА, Рано. "КОМПОЗИТОР НАЖИМАДДИН МУХАММЕДДИНОВ ИЖОДИДА ТАРИХИЙ СИЙМОЛАР." Journal of Culture and Art 1.1 (2023): 60-66.
9. Абатбаева, Рано Алламбергеновна. "ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН МУСИҚА МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНИШИДА МАШХУР БАСТАТОР Н. МУҲАММЕДДИНОВНИНГ ЎРНИ." Oriental Art and Culture 3.1 (2022): 648-653.
10. Allambergenovna, Abatbaeva Rano. "THE MANIFESTATION OF EUROPEAN AND NATIONAL TRADITIONS IN THE OPERA" GULAYIM"." International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences 2.2 (2022): 185-187.
11. Tajimuratova, S. (2023). FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY. Modern Science and Research, 2(5), 196-203.